
O CASAL E O TRISAL: REGISTRO MULTIPARENTAL EM UNIDADES FAMILIARES POLIAFETIVAS NA CONTEMPORANEIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14556024

Heloisa Midlej Cardoso Seixas ¹

¹ Direito – Faculdade Baiana de Direito
hmcseixas.contato@gmail.com

AT12: Transformação na estrutura familiar contemporânea.

Introdução: O reconhecimento de relações familiares diversas, incluindo aquelas de caráter poliafetivo, tem ganhado espaço nas discussões jurídicas e sociais no Brasil. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de reconhecimento legal de registro multiparental em relacionamentos poliafetivos, à luz de avanços como a decisão judicial no Rio Grande do Sul, que reconheceu a união estável de um trisal e garantiu ao filho o direito ao registro multiparental. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida sob o método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa, teórica e documental. Utilizaram-se como fontes principais decisões judiciais, doutrina jurídica e artigos científicos relacionados ao tema. Este método permitiu examinar a compatibilidade do registro multiparental com os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, igualdade e proteção integral à criança e ao adolescente. **Resultados:** Os resultados evidenciam que o reconhecimento de vínculos multiparentais em contextos poliafetivos é uma realidade emergente no sistema jurídico brasileiro, apesar de ainda ser controversa. Decisões como a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em setembro de 2023, indicam uma evolução no entendimento jurídico acerca das configurações familiares. Neste caso, o tribunal reafirmou a importância de proteger os direitos da criança ao permitir que ela fosse registrada como filha de três pessoas, reconhecendo assim a existência de uma relação familiar poliafetiva e garantindo a todos os envolvidos a igualdade de direitos e deveres parentais. A análise documental e teórica revelou que o registro multiparental em contextos poliafetivos desafia a visão tradicional da família nuclear e suscita questionamentos sobre os limites da autonomia privada e da função social da família. No entanto, essa forma de reconhecimento é fundamental para assegurar direitos, como herança, convivência familiar e inclusão previdenciária, além de promover a segurança jurídica para todas as partes envolvidas. **Conclusão:** Conclui-se que o reconhecimento legal do registro multiparental em relacionamentos poliafetivos é possível e necessário para atender à complexidade das demandas sociais contemporâneas. Embora o tema ainda enfrente resistência em alguns setores, avanços jurisprudenciais demonstram a viabilidade de harmonizar a proteção jurídica com a diversidade afetiva e familiar. O estudo reforça a importância de se adotar uma interpretação constitucional inclusiva e pluralista, capaz de acolher e proteger as diversas formas de constituição familiar que emergem na sociedade atual. Conclusão: Em suma, essa análise contribui para o debate sobre os direitos das famílias poliafetivas, destacando a necessidade de maior regulamentação e de conscientização social para a promoção de um

sistema jurídico mais inclusivo e equitativo.

Palavras-chave: Multiparentalidade, Famílias poliafetivas, Reconhecimento jurídico.